

Iniciação ao Kung Fu e sua História no Ambiente Universitário da UFLA – Campus Paraíso

Giovanni Lourenço Da Silva – 6º período – Curso BICT – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – bolsista – giovanni.silva@estudante.ufla.br

Diego Saqui – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – orientador I- diego.saqui@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O Kung Fu Shaolin, originado por volta do século V no Mosteiro Budista Shaolin, na China, é uma das artes marciais mais antigas e respeitadas. Mais do que um sistema de combate, consolidou-se como um caminho holístico que integra condicionamento físico, disciplina mental e valores éticos como paciência, respeito e perseverança. Suas técnicas, inspiradas na observação da natureza e dos animais, incluem formas (kati/taolu), defesa pessoal, uso de armas tradicionais e treinamento de força, agilidade e resiliência, tornando-se uma filosofia de vida com influência mundial. Com base nessa tradição, o projeto de extensão “Iniciação ao Kung Fu” da Universidade Federal de Lavras – Campus Paraíso oferece aulas gratuitas abertas à comunidade acadêmica e à sociedade local. Sob a supervisão do Shifu (professor) Diego Saqui, faixa preta graduado pela Associação Piracicabana de Kung Fu com linhagem do Grão-Mestre Chan Kowk Wai, o projeto visa promover bem-estar social, saúde física e mental, alívio do estresse cotidiano e desenvolvimento de habilidades de defesa pessoal e enfrentamento à violência, incluindo a doméstica. Para avaliar os impactos da iniciativa, um questionário aplicado em um grupo de 13 praticantes revelou resultados consistentes: a maioria relatou redução significativa do estresse relacionado a provas, estudos e desafios diários, destacando melhora no foco, disciplina acadêmica e concentração; quase todos perceberam benefícios físicos, aumento da autoconfiança e autoestima, além de maior engajamento em atividades físicas; diversos depoimentos ressaltaram o fortalecimento de vínculos sociais e a criação de um ambiente acolhedor e motivador, como ilustram os comentários “O Kung Fu acendeu novamente a minha paixão pelas artes marciais e auxiliou no meu foco com as matérias da faculdade”, “A prática ajuda bastante para desestressar e manter mais concentrado nas tarefas” e “Tem sido uma experiência legal de conectar com pessoas novas”. Os dados reforçam que o projeto transcende a prática marcial, atuando como um espaço de inclusão, apoio emocional e desenvolvimento integral, alcançando seus objetivos de extensão ao transformar positivamente a vida dos participantes e fortalecer a integração entre universidade e comunidade.

Palavras-Chave: Kung Fu; Shaolin do Norte; Artes Marciais; Wushu; Atividade Física.

Instituição de Fomento: Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura da Universidade Federal de Lavras (PROEEC)

Agradecimentos: Deixa-se expresso o agradecimento à Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura da Universidade Federal de Lavras (PROEEC) pelo suporte institucional e incentivo, que viabilizaram e fortaleceram este projeto de extensão.